

**ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА
ORGANIZATION OF POTATO SELECTION
IN THE CONDITIONS OF DAGESTAN**

**В.К. Сердеров, Д.В. Сердерова
V.K. Serderov, D.V. Serderova**

*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан»
Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала
Federal State Budgetary Scientific Institution “ Federal Agrarian
Scientific Center of the Republic of Dagestan “ Russian Federation,
Republic of Dagestan, Makhachkala
E-mail: serderov55@mail.ru*

Аннотация. Приведены результаты исследования одноклубнёвых популяций картофеля в горных условиях Дагестана. Целью проводимых исследований является создание сортов картофеля различного целевого назначения, отличающихся комплексом хозяйственно-ценных признаков. Проведёнными исследованиями в разных климатических зонах Республики Дагестан более высокой продуктивностью отличились 4 гибридные семьи: № 2023.3171/3, № 2023.3214с/10, № 2023.3318/5, № 2023.3217с/5.

Abstract. The results of a study of single-tuber potato populations in the mountainous conditions of Dagestan are presented. The purpose of these studies is to create potato varieties of various purposes that differ in a complex of economically valuable traits. According to the conducted research, 4 hybrid families showed higher productivity in different climatic zones of the Republic of Dagestan: No. 2023.3171/3, No. 2023.3214с/10, No. 2023.3318/5, and No. 2023.3217с/5

Ключевые слова: картофель, селекция, одноклубневки, гибриды, горная провинция, урожайность.

Keywords: potatoes, breeding, single-tuber varieties, hybrids, mountain province, yield.

Картофель является важнейшей продовольственной культурой и одним из основных выращиваемых культур, за что получил название «второго хлеба», являющимся источником незаменимых пищевых и физиологически активных веществ, витаминов, макро-, микроэлементов, аминокислот и многих других ценных веществ нужных для здоровья людей.

Создание новых высокопродуктивных, обладающих устойчивостью к местным природно-климатическим условиям возделывания, а

также болезням и вредителям сортов сельскохозяйственных культур, стабильно формирующих урожай, обеспечивающих рентабельность сельскохозяйственного производства, во все времена остаются актуальным и перспективным.

Селекция – это латинское слово «выбирать», это наука, занимающаяся разработками научно обоснованными методами создания сортов растений и пород домашних животных, а также их совершенствования.

Её возникновение связано с введением в культуру растений и одомашниванием животных, при этом человек отбирал и размножал наиболее продуктивных и способствовал их непроизвольному улучшению [1,5].

Настоящее время селекции принадлежит одно из ведущих направлений для решения актуальных задач в растениеводстве, заключающееся в создании новых сортов различного целевого назначения, отвечающих современным требованиям для внедрения их в производство.

Перспективные сорта является важным аспектом в системе мер по борьбе с наиболее распространенными и опасными болезнями и вредителями.

Исходя из этого, создание сортов сельскохозяйственных растений, в том числе и картофеля, устойчивых к факторам среды обитания и с большим диапазоном приспособляемости к условиям местности возделывания при возделывании в различных климатических зонах республики, связанных с вертикальной зональностью, является перспективным направлением способствующему резкому увеличению продуктивности картофеля [3,5].

Для Дагестана селекция картофеля является новым направлением, с другой стороны, занимая в республике картофелем большие площади (около 20 тысяч гектаров), при этом нет сортов своей селекции, хотя для этого в республике имеются хорошие перспективы:

- климатические условия равнинной зоны хорошо подходит для создания и испытания ранних и сверхранних сортов;
- климатические условия предгорная зоны – средних и позднеспелых сортов;
- климатические условия горная и высокогорной зоны пригодны при создании от ранних до средних сортов.

Исследования направленные на повышение эффективности селекции по комплексу важнейших показателей и создание на этой основе конкурентоспособных сортов картофеля различных групп спелости и целевого назначения, имеет важное теоретическое, практическое зна-

чение и высокую актуальность на современном этапе развития картофелеводства Российской Федерации. Это длительная и кропотливая работа, при которых результаты нужно ожидать, проводя исследования в течение многих лет.

В связи с вышеизложенным сотрудниками отдела плодовоовощеводства и переработки «ФАНЦ РД» были начаты исследования по теме «Выделить перспективные гибриды и создать новые сорта картофеля раннего и среднераннего сроков созревания с высокими хозяйственно ценными признаками продуктивности, устойчивые к болезням и отличающиеся адаптивной способностью к условиям вертикальной зональности Дагестана»

Цель исследований – создание сортов картофеля различного целевого назначения, отличающихся комплексом хозяйственно-ценных признаков (продуктивность устойчивость к условиям среды возделывания).

Начатые научные исследования в условиях Дагестана по изучению высокопродуктивных форм гибридов, направленные на создание новых перспективных сортов и гибридов картофеля с высокими хозяйственно-ценными признаками продуктивности и устойчивости к био- и абиострессорам среды произрастания, в условиях вертикальной зональности Республики Дагестан, позволят более успешно решать проблемы импортозамещения и обеспечения населения нашей страны высококачественной продукцией.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования по этой теме начиная с 2021 года проводятся на горном опорном пункте ФГБНУ ФАНЦ РД «Курахский», расположенном на высоте более 2000 метров над уровнем мирового океана.

Исследования по изучению гибридов с дальнейшей оценкой по качеству потомства осуществлялось согласно методике «Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля» (Москва, 2006 г.).

На эти цели из генофонда ФГБНУ «ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха» ежегодно отправляют гибридные популяции картофеля (одноклубневки). В этом году получены 3120 штук, которых посадили в третьей декаде апреля в питомнике первого клубневого поколения с площадью питания 70 x 50 см. Такую площадь каждому гибриду необходима для выявления их потенциальных возможностей [2,4].

Гибриды второго, третьего, четвертого и пятого клубневого поколения сажали по схеме 70x40см. ежегодно перед посадкой в борозды вносили органические удобрения (перепревший навоз) из расчета 5,0
468

кг, минеральные – (нитроаммофоска) – 50 г на 1 м². Для ухода за посадками проводили: двукратное рыхление до всходов, двукратное рыхление с окучиванием после всходов, своевременный полив (опытный участок расположен в засушливой зоне и для поддержания почвенной влажности на уровне 70 – 75% от НВ провели 3-6 вегетационных поливов) и обработка против вредителей и болезней.

Почвы на опытном участке относятся к горнокаштановым средне-суглинистым, где содержание гумуса 3,52-4,5%, кислотность (реакция почвенной среды) – 7,8 рН. Обеспечены эти почвы питательными веществами в средней степени – гидролизуемый азот (7,6-8,6 мг/100 г почвы) и обменным калием (30,0-34,5 мг/100 г почвы), подвижным фосфором – 4,9-5,3 мг/100 г почвы.

После посадки у картофеля всходы появляются при температуре почвы и выше градусов, интенсивность прорастания увеличивается при температуре – 12°C. Для клубнеобразования благоприятным является, когда температура в почве 16 – 19°C, она соответствует 19 – 24°C температуры воздуха. Потребность растений картофеля к влаге изменяется в зависимости от его фазы развития. Так как опытный участок расположен в орошаемой зоне, поэтому температура воздуха является контролирующим фактором для нормального роста и развития картофеля.

Погодные условия вегетационных периодов 2022-2025 годов для возделывания картофеля были относительно благоприятными.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Необходимо отметить, что в настоящее время мы живем в условиях санкционной политики по отношению к России недружественными странами, открытой научно-технической конкуренции, а также климатических вызовов, рентабельности отрасли картофелеводства. Исходя из этого, необходимо в первую очередь обеспечить население продуктами своего производства, в том числе картофелем. И для этого большой вклад в повышение урожайности могут внести исследования ученых, направленные на создание и внедрение в производство новых конкурентоспособных сортов картофеля различных групп спелости и целевого назначения, которые будут превосходить по хозяйственно-ценным признакам, как существующие, так и зарубежные сорта, возделываемые на полях и которые будут обладать устойчивостью к стрессовым факторам среды возделывания. По прогнозам ученых, в перспективе вероятно повышение средней температуры воздуха на 1,5–2,7 °С, что может привести к сдвигу годовичного ритма развития и нарушению продукционного процесса у сельскохозяйственных растений.

Фенологические наблюдения показали, что всходы на гибридных популяциях картофеля первого года (одноклубневки) появились в начале третьей декады мая. На остальных гибридах (второго – пятого годов) они появились в конце третьей декады мая.

Визуальное обследование посадок в фазе цветения показало, что все исследуемые формы гибридных популяций картофеля не имели признаков поражения болезнями.

Уборка урожая опытных образцов гибридных форм картофеля проводилась во второй декаде сентября.

Урожайность отобранных перспективных гибридов первого, второго и третьего клубневого поколения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Урожайность отобранных перспективных гибридов третьего клубневого поколения и в следующих поколениях за 2023 – 2025 гг.

№ гибридов	2023 год		2024 год		2025 год	
	т/га	% к контролю	т/га	% к контролю	т/га	% к контролю
2023.3237/4	36,0	124	41,7	130	51,9	136
2023.3214/6	46,7	161	57,0	177	69,9	183
2023.3214/7	37,9	131	55,6	173	53,1	139
2023.3214/9	57,8	199	53,3	166	52,4	137
2023.3318/8	78,7	268	69,7	216	59,8	156
2023.3318/9	58,4	201	61,9	192	53,4	139
2023.3318/3	58,1	200	62,2	193	55,0	144
2023.3256/5	42,0	145	52,4	163	55,7	145
К. Невский	29,0	100	32,2	100	38,3	100
НСР ₀₅	4,8		4,2		4,0	

По результатам исследований, урожайность выделенных гибридов в третьем клубневом поколении составила в 2023 году от 36,4 до 78,5 т/га, когда на контрольном сорте Невский она была в среднем 29,3 т/га.

Урожайность этих же гибридов в четвертом клубневом составила от 41,7 до 69,7 т/га, что выше стандартного сорта Невский, районированного в республике на 30 – 116 процентов.

Высокой продуктивностью эти гибриды отличились также и очередном питомнике пятого клубневого поколения, что составила на 30 – 56 процентов выше контроля.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимов Б.В. Сорта картофеля, возделываемые в Российской Федерации /Анисимов Б.В., Мусин С.М., Трофимец Л.Н. //Каталог. М. 1993. 112 с.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М: Агропромиздат, 1985. – 352 с.
3. Жученко А.А. Адаптивная система селекции растений (эколого-генетические основы): монография в 2-х Т. М.: РУДН; 2001. - 780 с.
4. Симаков Е.А. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля /Симаков Е.А., Складорова Н.П., Яшина И.М. //М. ООО «Редакция журнала «Достижения науки и техники АПК» 2006 г. 72 с.
5. Симаков Е.А. Индустрия картофеля (справочник) /Симаков Е.А., Старовойтов В.И., Б.В. Анисимов и др. Изд. 2-е допол. – М.: ГУП 144. Академцентр РАН, ОП ПИК «ВИНИТИ» – «Наука», 2013. – 272 с.

УДК 635.21

DOI 10.5281/zenodo.20428715

НОВЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ПРОВИНЦИИ ДАГЕСТАНА NEW POTATO VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE FROSTY PROVINCE OF DAGESTAN

В.К. Сердеров, Д.В. Сердерова
V.K. Serderov, D.V. Serderova

*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан»
Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала
Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Agrarian
Scientific Center of the Republic of Dagestan “ Russian Federation,
Republic of Dagestan,
Makhachkala
E-mail.ru: serderov55@mail.ru*

Аннотация. В статье проведены результаты исследований новых сортов и гибридов картофеля в почвенно-климатических условиях Республики Дагестан. Одним из направлений увеличения урожайности картофелеводства является внедрение в производство высокоурожайных сортов. Целью работы, выполненной в разных провинциях, было изучение и внедрение в хозяйствах республики новых перспективных сортов картофеля, адаптированных к природно-климатическим условиям зоны возделывания и превосходящих по урожайности и хозяйственно-ценным признакам районированных сортов.

Abstract. The article presents the results of research on new potato varieties and hybrids in the soil and climatic conditions of the Republic of Dagestan. One of the ways to increase potato yields is to introduce high-yielding varieties into production. The purpose of the work carried out in different provinces was to study